

FEYRABEND, Paul K. *Matando o tempo – uma autobiografia*. São Paulo : Editora UNESP, 1996. 198p. [Título do original italiano : Ammazando il tempo – un autobiografia. Gius. Laterza & Figli Spa, 1994] ISBN 85-7139-130-0.

Uma crítica muito usual que se tem feito ao ensino (de Ciência) é a sua assepsia. Esta é, usualmente, uma das características que avulta como comprometedora de um ensino mais engajado com propostas transformadoras e o seu abandono é perseguido na busca de uma mais adequada alfabetização científica. Todavia, ousar-se propor-se o encharcamento da Ciência na realidade é algo mais complexo, talvez até quase inadmissível. Se a História da Ciência, pelo próprio objeto de seus estudos é, muitas vezes, mais ligada com a realidade, a Filosofia da Ciência parece marcadamente rotulada pela assepsia.

Acredito que não sabermos quase nada dos homens e das mulheres que fazem, ou até determinam, viradas na Filosofia da Ciência é um indicador de quanto não há contaminação com o lateral. Muito provavelmente, existem os que vêm nisso não apenas vantagens, mas até uma exigência.

Sempre gostei de saber algo mais os autores que leio. Gosto muito de encontrar numa orelha de livro algumas informações sobre o autor da obra. Encontrava em J. M. Simmel, há um tempo meu ficcionista preferido, uma identificação por ele ser químico; as minhas leituras de Olivier Saks são mais prazerosas pois o imagino escrevendo em meio a suas coleções de cicadáceas. O que conhecemos sobre Paul Karl Feyerabend (1924-1994), além do título de “o pior inimigo da ciência” que recebeu de colegas físicos juntamente com Karl Popper, (1902-) Imre Lakatos, (1922-1974) e Thomas Kuhn (1923-1996), conforme relata Anna Carolina Regner no número 2 desta Episteme? Muito pouco além de que era um apaixonado por canto lírico ou um profundo conhecedor de teatro ou talvez dos filósofos mais citados na segunda metade deste século.

Em *Matando o tempo* somos levados a conhecer muito intimamente aquele que com *Contra o Método*, sua obra mais conhecida entre nós, nos trouxe novas perspectivas para a defesa de um “pluralismo metodológico” ou que Feyerabend chama, numa postura mais radical, “anarquismo epistemológico”. Neste seu último livro, interrompido pela morte em consequência de tumor cerebral que lhe causava dores agudíssimas, e terminado por sua quarta esposa, temos um quase desnudar-se de um dos maiores cientistas deste século.

*Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS - São Leopoldo. E-mail: achassot@portoweb.com.br

Matando o tempo é um texto intimista como soem ser os as autobiografias. São menos de 200 páginas que se devora com sofreguidão e se torce para que não terminem, onde aprendemos, quanto o título de sua autobiografia tem a ver com a transformação que foi feita em um substantivo muito comum da língua alemã: Feierabend que significa, além de *fim de expediente* ou *fim de jornada* ou *descanso*, “matar o tempo” onde apenas a letra *i* foi trocada por um mais exótico *y*, quando do registro do avô paterno, filho ilegítimo da dona de casa de nome Helena Feierabend.

Também, já na abertura do livro vemos que uma mais tardia preocupação do autor por seus ancestrais e por seus primeiros anos de vida trouxe-lhe dificuldades quando precisou responder a algumas interrogações sobre sua história: é ele que nos diz que “*não é fácil responder a estas questões. Nunca escrevi um diário, não guardo cartas, nem mesmo de ganhadores do Prêmio Nobel, e joguei fora um álbum de família para dar espaço ao que então eu julgava serem os livros mais importantes.*” (p. 11) Mais tarde, veremos o quanto anotações de aula ou até uma passagem aérea ou um ingresso de teatro servirão para traçar evocações.

Matando o tempo inicia na tentativa de Feyerabend olhar sua história como estudante e soldado no Terceiro Reich, quando 50 anos depois, a Áustria revisa seu adesismo de então. Esta talvez seja a explicação do porque não vai se ler uma autobiografia ufanista, até porque não existe uma ancestralidade gloriosa a descrever; e há uma infância e uma adolescência povoadas de marcas trágicas, como, por exemplo, o suicídio da mãe. Sua relação com o nazismo é complicada; só tinha 14 anos quando a Alemanha anexa sua Áustria natal e vive os conflitos do adesismo familiar que não chegou a rejeitar e sua inserção forçada em um exército triunfalista.

No livro percorremos lances que se iniciam com uma infância tumultuada, depois, com um ainda quase adolescente lutando em favor da Alemanha nazista, numa guerra que lhe deixou seqüelas físicas que não só o fazem impotente sexualmente. Por muito tempo esteve imobilizado, para depois se locomover em uma cadeira de rodas. Devido a esse ferimento sofreu dores lancinantes o resto da vida. Precisou depois usar uma bengala para caminhar durante o resto da vida.

Cada um dos quinze capítulos é uma sucessão de surpresas e revelações, onde aprendemos a conhecer um homem apaixonado por mulheres, com as quais viveu momentos de intenso romantismo com muitos envoltimentos; um amante do teatro que foi inclusive assistente de Berthold Brecht e um perseguidor do desejo de ser um cantor.

Mesmo sendo um físico respeitadíssimo, grande conhecedor de eletrodinâmica, é impressionante ver-se em seus relatos as inúmeras dificuldades para conseguir cargos docentes - atestado pelo périplo acadêmico na Europa, na América do Norte e na Nova Zelândia -, pois suscitava suspeitas quanto à sua seriedade intelectual. Muito provavelmente se um de nós, que não lhe conhecesse a fama que tem hoje, ao examinar-lhe o currículo vetaria o seu ingresso qualquer um de nossos departamentos acadêmicos.

É admirável ver as descrições dos relacionamentos de Feyerabend com o mundo intelectual contemporâneo e aqui merece um destaque sua parceria com Lakatos e quanto ele sofre com a morte prematura do amigo. Sua obra mais relevante, *Contra o*

Método, fora planejada para ser conjunta com Lakatos, onde este deveria refutar e reduzir a nada os argumentos anarquistas de Feyerabend. A dedicatória é uma síntese deste afeto: “Para INRE LAKATOS, amigo e colega anarquista”.

Mas leitoras e leitores de *Matando o tempo* certamente mais se surpreenderão no capítulo dedicado a *Contra o Método*. Se nos dermos conta quanto já nos envolvemos, nos últimos 20 anos, lendo, relendo, treslendo suas páginas buscando entender melhor as dimensões de um “pluralismo metodológico” não podemos entender como surge este livro. Feyerabend conta que um dia Lakatos lhe perguntou: “Por que você não escreve sobre aquilo que está dizendo a seus pobres alunos? (p.147) Adiante ele diz textualmente: “*Contra o Método não é um livro, é uma colagem. Contém descrições, análises, discussões que publiquei, quase com as mesmas palavras, dez, quinze, até vinte anos antes [...] Organizei numa ordem adequada, acrescentei transições, substituí passagens moderadas por outras mais violentas e chamei o resultado de ‘anarquismo’ Eu adorava chocar as pessoas, e ademais, Inre, queria que o conflito fosse claro*”.

É fácil para nós imaginar as múltiplas reações de Feyerabend aos muitos ataques que sua obra sofreu. Mas há uma que o irrita sobre maneira. Hilary Rose o acusa de machista e de que não se pode deixar de ver que o preceito do ‘vale tudo’ está ligado à indecente concepção sexista cujo único propósito é o deleite. Feyerabend reagiu a esta afirmação dizendo “*estou habituado a observações bizarras - mas esta certamente leva o prêmio. ‘Esta mulher é louca?’ , exclamei ao ler esta passagem. Aonde ela foi buscar a idéia que Contra o Método é só para homens e profundamente machista?*” (p. 156) Depois é chamada a atenção a uma passagem onde diz que “depende de nós escolher um dragão ou uma gatinha como companhia”. Ao invés de polemizar com a sua detratora a reconhece como desprovida de humor e ironia e passa a fazer uma defesa do pluralismo de preferências sexuais, elogiando aos esforços de gays e lésbicas em adaptarem as leis e as instituições sociais ao seu estilo de vida. (p.157).

Quando destaco esse relato entre as muitas páginas enternecedoras e tristes na autobiografia deste homem que ajudou e ajuda a (re)olharmos a Ciência, busco assinalar quanto é importante que mulheres e homens que estão a frente de seu tempo trazerem depoimentos como estes que estão em *Matando o tempo*, pois, certamente são estes textos que nos ajudam a entendermos melhor os intrincados momentos em que vemos paradigmas se esboroarem.

Este livro, que enfaticamente recomendo aos leitores e às leitoras de *Episteme* é uma produção da Editora UNESP, muito provavelmente aquela que entre as dezenas de editoras universitárias tem uma liderança não só pelo seu excelente catálogo, que inclui títulos nacionais e estrangeiros escolhidos a partir de uma criteriosa seleção de obras de interesse no meio acadêmico, mas, também, pela preocupação com uma caprichada apresentação gráfica. Obrigado à Editora da UNESP. Obrigado a Paul Karl Feyerabend.

